

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846926>
УДК 004.451.622

КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ В МНОГОПОТОЧНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Ю.А. Тукмачева,

студент 4 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

А.В. Шицелов,

научный руководитель,

ст. преп.,

Югорский Государственный Университет,

г. Ханты-Мансийск

Аннотация: В статье рассматриваются подход для организация взаимодействия между частями гетерогенной системы в рамках реализации программного интерфейса связи. Программный интерфейс связи реализуется между частью системы отвечающей за работу с аппаратным интерфейсом последовательного ввода-вывода UART, и ядром. Особенности реализации являются: ядро, работающие под управлением событийного цикла; подсистема, отвечающая за взаимодействие с UART, работающая на потоках операционной системы; программный интерфейс связи между разнородными частями системы. В результате работы был разработан и опробован на практике подход для реализации программного интерфейса связи, который пригоден для использования в каждой из частей системы по отдельности, и при этом реализует потокбезопасный канал связи между частями данного программного интерфейса. Рассматриваемый подход к организации взаимодействия между частями гетерогенной системы был реализован на практике в рамках модуля для системы умного дома на базе открытого программного продукта «Home Assistant».

Ключевые слова: программный интерфейс, UART, событийный цикл, асинхронное программирование, многопоточность

COMMUNICATION BETWEEN DIFFERENT PARTS IN A MULTI-THREAD APPLICATION

Y.A. Tukmacheva,

4th year Student, ex. «Informatics and computer engineering»

A.V. Shicelov,

Scientific director,

Senior Lecturer,

Yugra State University,

Khanty-Mansiysk

Annotation: The article discusses an approach for organizing interaction between parts of a heterogeneous system over the implementation of a communication software interface. The communication software interface is implemented between the part of the system responsible for working with the hardware interface of the serial I/O with name is UART, and the core. The features of the implementation are: the kernel, running under the control of the event loop; a subsystem responsible for interacting with the UART, running on operating system threads; software interface for communication between dissimilar parts of the system. As a result of the work, an approach was developed and tested in practice for the implementation of the communication software interface, which is suitable for use in each part of the system separately, and at the same time implements a thread-safe communication channel between the parts of this software interface. The considered approach to organizing interaction between parts of a heterogeneous system was implemented in practice within the framework of a module for a smart home system based on the open source software "Home Assistant".

Keywords: programming interface, UART, event loop, asynchronous programming, multithreading

Введение.

В современном мире все чаще становится популярным асинхронное программирование с использованием событийного цикла (event loop) [1]. Несмотря на все положительные аспекты, такое программирование имеет свои недостатки, такие как: примитивная реализация планировщика задач по отношению к реализации операционной системы, нет возможности приоритизации задачи, принудительное повышение приоритета задачи, квантование времени выполнения. Все вышеперечисленные недостатки приводят к следующим последствиям: исполнение программы необходимо спроектировать так, чтобы она постоянно создавала задачи для событийного

цикла при этом сводила к минимуму время выполнения кода без его прерывания с последующей передачи управления событийному циклу.

Данный подход из-за отсутствия приоритета у задач не гарантирует, что задачи связанные с вводом-выводом будут выполнены за адекватное время. Необходимо отметить преимущества данного подхода: малые накладные расходы со стороны операционной системы, требуемые на создание и планированием выполнения таких задач. Малые накладные расходы позволяют создавать огромное количество задач почти без потребления ресурсов, что приводит к решению одной из проблем в разработке сетевых приложений – проблема 10-ти тысяч активных открытых одновременно соединений, что было бы невозможно, если решать данную задачу через создания большого количества потоков операционной системы, либо же, привело к сложным архитектурным решениям, тогда как реализация решения данных проблем на основе событийного цикла позволяет просто и быстро создать для каждого соединения отдельную задачу работающего с ним, при этом данная реализация не имеет сложных архитектурных решений. Можно заметить, что данный подход хорошо подходит для веб-разработки, но явно проигрывает при работе с физическими устройствами, поэтому необходимо совмещать классическое многопоточное программирование, реализованное средствами операционной системы [2] с асинхронным программированием на событийном цикле [3].

Реализация работы с последовательным интерфейсом ввода-вывода.

В системе используются последовательный интерфейс ввода-вывода с протоколом для связи с физическим устройством – UART [4-5]. Работа с интерфейсом имеет некоторые особенности:

1. Одновременно работать с интерфейсом может только одно приложение.

2. Чтение и запись можно осуществлять независимо.

Для реализации алгоритма работы с UART используются потоки, так как библиотека для работы с UART стабильно работает для потоков, но нет стабильной реализации для асинхронного кода.

Алгоритм работы с UART можно представить в виде блок-схемы (рис. 1).

Рисунок 1 – Блок-схема работы алгоритма работы с UART

Как можно видеть на блок схеме, для работы с UART необходимо 3 потока:

1. Основной поток, реализующий логику инициализации и запуск дочерних потоков, а в конце логику закрытие соединения с UART.
2. Вторичный поток чтения реализует логику получения данных из UART, их десериализацию и отправку в очередь сообщений.
3. Вторичный поток отправки сообщений реализует логику получения списка сообщений, которые надо отправить, их сериализацию и непосредственно отправку в UART.

Реализация алгоритма отправки и чтения сообщений представлена в виде блок-схемы на рисунке 2 и 3.

Рисунок 2 – Блок-схема работы алгоритма приема сообщений с UART

Рисунок 3 – Блок-схема работы алгоритма отправки сообщений в UART

Реализация интерфейса связи между многопоточным кодом и асинхронным кодом.

Чтобы организовать связь, необходимо решить две основные проблемы: как передавать данные и как обеспечить безопасный одновременный доступ к данным в многопоточном параллельном приложении.

Для решения проблемы передачи данных между частями системы был использован подход «подписчик-получатель», который реализует отправку и получение сообщений между двумя частями системы: часть, основанная на событийном цикле и часть, основанная на потоках. Поскольку две части системы разнородны, то для реализации паттерна проектирования «подписчик-получатель» [6] необходимо для каждой из них создать интерфейс связи внутри паттерна и, использовать буфер памяти для хранения сообщений, для которых будут организованы интерфейсы: для асинхронного кода и для многопоточного кода. Концептуальная схема реализации данного подхода, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4 – Концептуальная схема взаимодействия асинхронной части приложения с многопоточной

Как можно видеть, на блок-схеме части приложения напрямую не связаны, и сам интерфейс общения разделен на две части: с поддержкой асинхронного кода и с поддержкой параллельного кода. Связь между этими частями осуществляется через буфер памяти.

Однако одной из особенностей работы с данными буферами памяти является безопасный доступ к ним. Для реализации данного безопасного режима работы с буферами используется системный объект синхронизации, называемый мьютекс (mutex) [7], который нужный участок кода может «захватить», тем самым запретив всем другим участкам кода работать с данным буфером, пока мьютекс не будет «освобожден». Тут стоит учесть особенность работы с мьютексом со стороны асинхронного кода: как и многопоточный код – асинхронный код должен «захватывать» мьютекс, однако в отличие от многопоточного кода, у асинхронного это приведет к полной остановке всего цикла выполнения кода без передачи управления другому коду. Поэтому для оптимизации времени бездействия асинхронного кода необходимо минимизировать время «захвата» мьютекса, а именно, «захватывать» его только в участке кода, который непосредственно обращается к буферу памяти, и «освобождать» мьютекс при первой же возможности.

Вывод.

В ходе работы была получена гетерогенная система, состоящая из двух частей: асинхронной части под управлением событийного цикла и

многопоточной частью, где управление потоками осуществляется операционной системой. Так же была организована программная прослойка для организации взаимодействия между частями системы реализующей программный интерфейс связи совместимый с каждой частью системы по отдельности.

Рассматриваемый подход к организации взаимодействия между частями гетерогенной системы был реализован на практике в рамках модуля для системы умного дома на базе открытого программного продукта «Home Assistant» [8].

Список литературы

[1] Caleb Hattingh Using Asyncio in Python. Understanding Python's Asynchronous Programming Features. – O'Reilly Media Inc., 2020. 28 с.

[2] Dr. Gabriele Lanaro, Quan Nguyen, Sakis Kasampalis Advanced Python Programming: Build high performance, concurrent, and multi-threaded apps with Python using proven design patterns. – Packt Publishing, 2019. 254 с.

[3] Толстикова А.В. Эффективность использования программирования асинхронных приложений на языке Python / А.В. Толстикова, И.С. Мирошниченко, А.Б. Коцюр. // Проблемы информатизации и управления. – 2016. Т. 1. № 53. 72-77 с.

[4] Grzegorz Niemirowski Serial port and microcontrollers: Principles, circuits, and source codes. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 29 с.

[5] Кислов А.Г. Обзор и сравнительный анализ последовательных интерфейсов передачи данных. / А.Г. Кислов. // Наука, образование и культура. – 2016. № 6(9). 24-27 с.

[6] Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software/Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. – Addison-Wesley, 1994. 254 с.

[7] Эндру С. Таненбаум. Современные операционные системы. // 3-е издание. – СПб: Питер : Издательский дом «Питер», 2011. 165-170 с. 1117 с.

[8] Home Assistant Developer Docs: Home Assistant – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://developers.home-assistant.io/>. (дата обращения: 09.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Caleb Hattingh Using Asyncio in Python. Understanding Python's Asynchronous Programming Features. – O'Reilly Media Inc., 2020. 28 p.

[2] Dr. Gabriele Lanaro, Quan Nguyen, Sakis Kasampalis *Advanced Python Programming: Build high performance, concurrent, and multi-threaded apps with Python using proven design patterns.* – Packt Publishing, 2019.254 p.

[3] Tolstikova A.V. Efficiency of using programming of asynchronous applications in the Python language / A.V. Tolstikova, I.S. Miroshnichenko, A.B. Kotsyur. // *Problems of informatization and management.* – 2016. Т. 1. No. 53. 72-77 p.

[4] Grzegorz Niemirowski *Serial port and microcontrollers: Principles, circuits, and source codes.* – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 29 p.

[5] Kislov A.G. Review and comparative analysis of serial data transmission interfaces. / A.G. Kislov. // *Science, education and culture.* – 2016. No. 6 (9). 24-27 p.

[6] *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* / Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. – Addison-Wesley, 1994. 254 p.

[7] Andrew S. Tanenbaum. *Modern operating systems.* // 3rd edition. – St. Petersburg: Peter: Publishing House "Peter", 2011. 165-170 p. 1117 p.

[8] Home Assistant Developer Docs: Home Assistant – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://developers.home-assistant.io/>. (date of access: 09.12.2021).

© Ю.А. Тукмачева, 2021

Поступила в редакцию 06.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Тукмачева Ю.А. Коммуникация между разными частями в многопоточном приложении // *Инновационные научные исследования.* 2021. № 12-2(14). С. 207-215. URL: <https://ip-journal.ru/>